

SOVETLAR DAVRIDA O'ZBEKISTONNING IQTISODIY VA MA'NAVIY QARAMLIGI HAMDA UNING OQIBATLARI

Obilov Azizbek

Navoiy davlat universiteti 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada XX asrning 20-yillaridan 80-yillariga qadar O'zbekistonda yuritilgan sovet iqtisodiy va ijtimoiy siyosatining oqibatlari tahlil qilingan. Unda Yangi iqtisodiy siyosatning (YIQS) bekor qilinishi, majburiy jamoalashtirish va industriyalashtirish jarayonlarining o'lka iqtisodiyotiga ta'siri yoritilgan. Shuningdek, sovet tuzumi davrida O'zbekistonning Markazga qaram xom-ashyo bazasiga aylantirilishi, paxta yakkahokimligining o'rnatilishi hamda milliy qadriyatlarning cheklanishi kabi masalalar arxiv ma'lumotlari va tarixiy faktlar asosida ochib berilgan. Maqolada sovet davri iqtisodiyoti "yarim mustamlaka" xarakteriga ega bo'lganligi ijtimoiy-madaniy inqirozlar misolida ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: O'zbekiston tarixi, Yangi iqtisodiy siyosat (YIQS), jamoalashtirish, industriyalashtirish, paxta yakkahokimligi, sovet mustabid tizimi, qatag'on, milliy qadriyatlar, xom-ashyo bazasi, ijtimoiy inqiroz.

20-yillarning boshlarida joriy etilgan yangi iqtisodiy siyosat O'zbekistonning ham iqtisodiyotida jonlanishga olib keldi. Lekin 20-yillarning oxirida bu siyosat o'zining mohiyatini yo'qota boshladi va 1929-yilda batamom bekor qilindi. Yerkin savdo, xususiy tadbirkorlikka chek qo'yildi.

O'zbekistonda sovet hokimiyatini mustahkamlashning zaruriy sharti sifatida industriyalashtirish siyosatini amalga oshirish boshlandi. San'ati koloq, malakali ishchi kadrlar mutaxassislari deyarli yo'q, og'ir sanoati rivojlantirish tajribasi yo'q o'lkada industriyalashtirish og'ir kechdi. Industriyalashtirishning dastlabki paytida kichik suv elektrostantsiyasi hamda qishloq xo'jaligiga, paxtachilikka qaratilgan xom-ashyoni qayta ishlash korxonalari qurilib ishga tushirildi. Chirchiqdagi GESlar Toshkent tikuvchilik, poyafzal, tamaki. Farg'ona to'qimachilik, Samarqand va Marg'ilondagi ipak fabrikalari shular jumlasidandir. 30-yillarda Toshkent to'qimachilik kombinati, qishloq xo'jalik mashinasozlik zavodi, Chirchiq kimyo kambinati va boshqa ko'plablikada 1445 ta har xil sanoat korxonalari mavjud bo'lib, bularda 142 ming ishchi mehnat qilar edi. Sovetlarning o'z kuchimiz bilan qisqa muddatda deb olib borgan

industriyalashtirish siyosati O`zbekiston uchun g`oyat og`ir kechdi. Markaz respublikamizning yer osti va yer usti qazilma boyliklari, xom-ashyo manbalarini talon-taroj qilib, arzon ishchi kuchidan foydalanib, o`lkadan mumkin qadar ko`proq foyda olish harakatida bo`ldi. Bu siyosat ayniqsa millionlab dehqonlar hisobidan amalga oshirildi. Chunki qishloqda zo`rlilik bilan olib borilgan jamoalashtirish siyosati g`arazli maqsad uchun juda ham qo`l keldi. 1930-yilning boshlaridan yoppasiga jamoalashtirish harakati boshlanib, katta yer egalari, o`rta hol dehqonlar va kambag`allarning yerlari jamoa xo`jaliklariga birlashtirildi, ularning qo`llaridagi ot-ulov, mehnat vositalari, chorva mollari ham majburiy umumlashtirildi.

Davlat, jamoa xo`jaliklari orqali rejalashtirilgan yo`l bilan mehnatkash dehqonlar oladigan hosilning deyarli barchasini yig`ib oladigan bo`ldi, Buning natijasida dehqonlar xo`jaligi xonavayron bo`ldi. Ommaviy jamoalashtirishga suyanib, badavlat xo`jaliklar ayrim o`rtahol dehqonlardan 5,5 mingdan ortig`i o`z oilasi bilan uzoq o`lkalarga surgin qilindi. O`z-o`zidan ravshanki jamoalashtirish siyosati natijasida qishloq xo`jaligida mehnat unumdorligi pasayib, moddiy manfaatdorlik yo`qoldi, qishloq aholisi qoshshoqlashdi, dehqonni espluatatsiya qilishning birdan-bir takomillashgan usuli kashf etildi. O`zbekistonda paxta yakka hokimligini kuchaytirish yo`li bilan SSSR paxta mustaqilligiga erishdi. Ikkinchi jahon urushi yillari davrida izdan chiqqan O`zbekistonning iqtisodiyoti urushdan keyingi 1946-1950-yillari g`oyat keskinlashgan xalqaro vaziyatda qayta tiklana boshladi. Mamlakatning ichki resurslari, tabiiy boyliklari va arzon ishchi kuchini g`oyat ko`chma ekspluatatsiya qilish evaziga, yaxshi sarmoyalardan bosh tortgan holda olib borilgan iqtisodiyotni tiklash xalq boshiga og`ir kunlarni keltirdi. O`zbekiston xo`jaligini tiklash ishlari sovet hukumatining zo`r berib qurollanish siyosatiga bo`ysindirildi. Urushdan keyingi yillarda qishloq xo`jaligini, ayniqsa chorvachilikni tiklash ishlari ancha og`ir o`tdi. 1945-yil 15-iyuldagi Markaziy hukumatining O`zbekistonda paxtachilikni tiklash va yanada rivojlantirish choralari to`rg`risidagi qarori asosida paxta yakkaxonligi kuchaytirildi va O`zbekistonning markazga bog`liqligi yana ham mustahkamlandi.

Yirik sanoat korxonalarining vujudga kelishi bilan Respublikaning ittifoqqa bog`lanishi yana ham kuchaydi. Prezident I.A. Karimov u paytda O`zbekiston bir yoqlama iqtisodiyotga Markazga butunlay qaram, izdan chiqqan iqtisodiyotga ega bo`lgan yarim mustamlaka mamlakat qatoriga aylangan edi, deydi. O`zbekistonning iqtisodiy ahvolidagi noxush xolatlarining ijtimoiy

oqibatlari nihoyatda og'ir bo'ldi. 80 yillarda fan, madaniyat va xalq ta'limiga ajratilgan harajatlar davlat byudjetining 27 foizni tashkil qilgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 1989 yili Yevropa mamlakatlarida 5,5 foizni, Afrika mamlakatlarida 5,4 foizni tashkil qilgan. Bolalar o'limi oshqozon-ichak va yuqumli kasalliklar bo'yicha O'zbekiston SSSR da birinchilar qatorini egalladi. Totalitar tizimi jarayonida o'lkadagi madaniy-ma'rifiy ishlar e'tibordan chetda qolmadi. 20-30 yillarda savotsizlikni tugatish, ta'lim-tarbiya ishlari osongina qo'lga olindi. Achinarlisi shundaki, respublikada ta'lim-tarbiya, madaniy-ma'rifiy ishlar shaklan milliy-ma'rifiy sotsialistik shiori ostida olib borildiki, asl maqsad baynalminalchilik niqobi bilan pardalanib, o'lkaga rus madaniyatini, ularning turmush tarzini tarqatishdan iborat bo'ldi.

Sovet hukumati dastlabki kunlardan boshlab dinga, diniy tashkilotlarga qarshi keng miqyosda kurash olib borib, ateistik jamiyat qurish tomon yo'l tutgan edi. Machit va madrasalarni yopib, ularning binolaridan boshqa maqsadlarda foydalanildi. Navruz kabi umumxalq bayrami diniy marosimlar bekor qilindi.

20-30 yillar o'zbek adabiyoti va san'atida izlanishlar, uyg'onish va yo'qotish yillari bo'ldi. 20-yillarda ma'rifatchilik harakatining samarali yillari bo'lib, A.Qodiriy, Fitrat, Cho'lpon, Botu, Elbek, Hamza, S. Ayniy so'ngroq yosh ijodkorlar Oybek G.G'ulom, X.Olimjon, A.Qaxxor kabi o'zbek adabiyotining yirik namoyandalari faoliyat ko'rsatdi. Urushdan keyingi 50-60 yillarda respublika ijobiy ziyolilarning yangi avlodi shakllandi. Shaxsga sig'inishning fosh etilishi bilan yuzaga kelgan iliqlik shamoli bilan badiy adabiyotda, ko'pgina salmoqli asarlar yaratildi. Bir qancha yangi o'zbek teatr va konsert san'atining dong'ini taratgan jamoalar tashkil etildi. Jamiyatda inqirozli holatlarini kuchayishi bilan madaniy xayotdagi ziddiyatlar ham keskinlashdi, chiqib borayotgan sotsializm g'oyalarsiz tarixiy badiy asarlar yorug'lik ko'rmaydigan bo'ldi. O'zbek xalqi uchun eng daxshatli milliy, diniy, tarixiy, qadriyatlardan judo bo'lganligida edi. Yagona sovet xalqi nternatsional peol to'g'risidagi uydirma nazariyalar adabiyot va san'atdagi shaklan milliy, mazmunan sotsialistik asarlarining yaratilishi xalqimizni azaliy qadriyatlardan maxrum etdi.

Xulosa. O'zbekistonning sovet davridagi taraqqiyoti ziddiyatli kechib, o'lka iqtisodiyoti mohiyatan Markazning xom-ashyo yetkazib beruvchi bazasiga aylantirildi. 1920-30-yillardagi majburiy jamoalashtirish va industriyalashtirish siyosati milliy xo'jalikni izdan chiqarib, paxta yakkahokimligini o'rnatdi. Bu jarayon nafaqat iqtisodiy qaramlikni, balki millionlab insonlarning qatag'on

qilinishi, xalqning asriy qadriyatlaridan mahrum etilishi va ijtimoiy inqirozlarni keltirib chiqardi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Karimov I.A. O'zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida. – Toshkent: O'zbekiston, 2011. – 440 b.
2. Karimov I.A. O'zbekiston: milliy istiqlol, iqtisod, siyosat, mafkura. T.1. – Toshkent: O'zbekiston, 1996. – 364 b.
3. O'zbekistonning yangi tarixi. 2-kitob: O'zbekiston sovet mustamlakachiligi davrida / Tahrir hay'ati: M. Jo'rayev va boshq. – Toshkent: Sharq, 2000. – 688 b.
4. Rajabov Q., Zamonov A. O'zbekiston tarixi (1917–1991-yillar). – Toshkent: O'qituvchi, 2017. – 340 b.
5. Usmonov Q., Sodiqov M. O'zbekiston tarixi (XX asrning ikkinchi yarmi). – Toshkent: Sharq, 2003. – 256 b.
6. Golovanov A. O'zbekiston qishlog'ida jamoalashtirish fojiasi: tarixiy tahlil. – Toshkent: Fan, 1992. – 180 b.
7. Ziyayeva D. O'zbekistonda mustamlakachilikka qarshi kurash va uning fojiali oqibatlarini. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2005. – 214 b.
8. Qosimov B. Milliy uyg'onish: jasorat, ma'rifat, fidoiylik. – Toshkent: Ma'naviyat, 2002. – 400 b.
9. Karimov N. XX asr adabiyoti manzaralari. – Toshkent: O'zbekiston, 2008. – 320 b.
10. Turdiyev Sh. Ular kimlar edi? (Qatag'on qilinganlar haqida haqiqat). – Toshkent: Sharq, 1992.
11. Народное хозяйство Узбекской ССР за 70 лет: Статистический ежегодник. – Ташкент: Узбекистан, 1987. – 310 с.

